

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO INFORMAL NO NORDESTE: considerações pontuais para a compreensão do desenvolvimento neste território

*Mylena Serafim da Silva**

Resumo

A informalidade no âmbito do trabalho vem se pluralizando cada vez mais, sendo então um ponto importante para ser analisado sociologicamente. Este escrito tem por objetivo caracterizar o trabalho informal e apontar suas especificidades na região Nordeste do Brasil. Pretende-se ainda perceber como esse aumento da informalidade se correlaciona com a ideia de desenvolvimento para esta região. Para tal escrita far-se-á jus a autores clássicos que abordam a formação histórica, econômica e social do território, bem como apontamentos contemporâneos que se somam ao debate. É nítida a diversificação que o trabalho informal vem adquirindo a partir das novas modalidades que vem surgindo. Preocupa-se em realizar uma reflexão e análise crítica diante do contexto que vivenciamos e que perpassa nosso cotidiano trazendo consequências não apenas para os trabalhadores informais, mas para a sociedade como um todo, podendo então ser pensado o que de fato é desenvolvimento para tal população.

Palavras-chave: Direitos; Mudanças societárias; Processo de informalidade.

Abstract

Informality in the scope of work has become increasingly pluralized, and is then an important point to be analyzed sociologically. This writing aims to characterize the informal work and point out its specificities in the Northeast region of Brazil. It is also intended to understand how this increase in informality correlates with the idea of development for this region. For this writing, classical authors who approach the historical, economic and social formation of the territory will be supported, as well as contemporary notes that add to the debate. It is clear the diversification that informal work has been acquiring from the new modalities that is emerging. It is concerned with conducting a reflection and critical analysis in the context that we experience and that permeates our daily lives bringing consequences not only for informal workers, but for society as a whole, and can then be thought of what is actually development for such population.

Keywords: Rights; Corporate changes; Informality process.

Recebido em: 07/04/2020 | Aceito em: 28/05/2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3993775>

* Mestranda em Sociologia, bacharela em Serviço Social e licencianda em Ciências Sociais. E-mail: mylenaserafim25@gmail.com

Introdução

Sobre o trabalho informal, é perceptível que tenhamos um leque de definições e interpretações, não apenas no “senso comum”, mas incluindo também os estudos científicos e acadêmicos. Apesar de ser uma categoria que só veio ser analisada a nível internacional – adquirindo uma definição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – e também a nível nacional na década de 1970, esta acompanha o desenvolvimento capitalista, na medida que a mão de obra excedente não é absorvida pelo trabalho dito formal e ao passo que a forma de subsistência se dá “normalmente” por meio de um trabalho remunerado.

Já cantava Oscar da Penha (1924-1997), conhecido como Batatinha, “O trabalho dá trabalho demais, e sem ele não se pode viver”, e aqui fazemos alusão a venda da força de trabalho, ao trabalho braçal, a força de trabalho “duro”, o qual atualmente acomete inclusive os trabalhadores com um grau de escolaridade elevado e o trabalho conceituado enquanto intelectual que se soma ao manual. Mas, “há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter, somente pra comer” – continuando a música intitulada “O inventor do trabalho” –, e aqui insere-se boa parte (para não generalizar) dos trabalhadores informais na contemporaneidade. Isto porque dentro da categoria informal há várias modalidades de trabalho, inclusive da conhecida e memorável empregabilidade – relação empregador e empregado –, sendo então nem sempre um sinônimo de margem, de precariedade e de apenas um meio de subsistência.

Por exemplo, com recorte para os trabalhadores por conta própria que são assim classificados pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que se pode enquadrar desde um empresário que escolhe as vias informais para gerir seu negócio objetivando não agir dentro dos termos legais e burocráticos, até um vendedor de frutas que trabalha cerca de 12 horas por dia sem intervalo para comer ou mesmo fazer suas necessidades fisiológicas, no meio fio de uma rua movimentada sob sol e chuva, muitas vezes sem a proteção social básica e sofrendo ameaça constante da apreensão de suas mercadorias. Apesar dessa tamanha dimensão, ainda há uma tentativa de definição de trabalho informal, e aqui iremos utilizar a da economista Maria Cristina Cacciamali que entende esse processo como:

A expressão da redefinição das relações de produção, dos processos de trabalho e das formas de inserção dos indivíduos, decorrentes das mudanças estruturais em andamento na economia mundial e dos processos de ajustamento estrutural que estão sendo implementados nas diversas economias nacionais. O processo de informalidade reflete, por um lado, a destruição ou corrosão de determinadas relações de produção, formas de inserção, de regras institucionais e sociais, formas de contrato etc. vinculadas ao modelo econômico fordista que começa a entrar em decadência ao final dos anos 70, e, por outro, o processo de construção de outras relações, instituições e contratos associados ao modelo econômico emergente no momento contemporâneo (p. 14-15, 2001).

A autora também reconhece a abrangência que há no uso do termo e que, a partir da perspectiva que é abordada, a informalidade não diz respeito somente as condições degradantes que assola algumas categorias, como exemplo a dos

vendedores ambulantes, mas que vai além, sendo incorporada pela economia e que desde o final do século passado vem traçando um percurso marcante no campo do trabalho como um todo. É preciso reconhecer também a não separação que há entre trabalho formal e informal, sendo essas interrelacionadas, se mesclando e trazendo novas configurações que recaem sobre a conjuntura atual e no cotidiano dos trabalhadores brasileiros (CACCIAMALI, 2000).

Diante de tamanho aparato, objetiva-se num primeiro momento fazer um resgate sócio-histórico da economia brasileira a partir dos escritos de autores que marcaram esses estudos, como os de Celso Furtado (1920-2004) e Chico de Oliveira (1933-2019). É de fundamental importância resgatar nossa história para entender como se deu o processo de iniciação ao capitalismo e ao mercado de uma forma geral em nosso país, diante de todas as suas particularidades enquanto colônia, mercantilismo escravagista e industrialização tardia, por exemplo. Esses acontecimentos são marcos que definem até os nossos dias o desenvolvimento econômico e consequentemente social de toda a sociedade.

O segundo tópico trará alguns aspectos pontuais da economia regional do nordeste através de autores como Manuel Correia de Andrade (1922-2007), que ressaltam os impactos advindos da agricultura predominante do início do século XX, do trabalho sem remuneração e da urbanização e industrialização tardia (ainda mais se comparada a região sudeste brasileira, por exemplo). A ausência de trabalho no âmbito formal,

ou melhor dizendo, no setor industrial e de serviços, propiciaram outras modalidades de trabalho, o que viabilizou ainda mais o processo de informalidade nessa região, diferenciando então o Nordeste de outras regiões brasileiras, o que deve ser levado em consideração quando formos analisar sociologicamente as relações de trabalho.

Por fim, é abordada a temática do desenvolvimento, não apenas conceituando-o, mas pensando no mesmo a partir do aumento da informalidade nesta região em específico. É importante destacar que a última Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) trimestral realizada pelo IBGE divulgou que 53,1% da população do Nordeste encontra-se no âmbito da informalidade. Ou seja, a maioria dos trabalhadores, o que deve ser ressaltado e problematizado à medida que as condições nesse setor são instáveis e irregulares, trazendo consequências certamente negativas para a população que dela faz uso. Perceber as contradições existentes no âmbito do trabalho informal, mais especificamente a partir da ideia de desenvolvimento para esses trabalhadores, é o objetivo primo desta escrita visando uma reflexão diante de tal contexto vigente.

Conceituando trabalho informal a nível de Brasil

Levando sempre em consideração as especificidades, este tópico objetiva ir para além do conceito de informalidade proposto sob uma camada mais geral e demonstrado anteriormente, conceituando-o então a partir de alguns processos que marcaram nossa história econômica e social. Particularizando

ainda para as formas de trabalho estabelecidas, podemos problematizar os primeiros três séculos de escravidão no Brasil colônia, que parou de ser normatizado apenas em 1988 – o que não significa que deixou de existir nesse mesmo momento.

A imigração de negros para exercer o trabalho escravo, marcou as primeiras formas de uso da força de trabalho no país, para além do modo de subsistência que antes predominava, o que significa dizer que os indígenas também foram escravizados, porém em uma menor proporção, já que os exploradores também visavam o lucro com a imigração humana. As resistências ocorreram de diversas formas, mas é válido destacar que, em uma sociedade que não se tem direito aos meios de produção, muito menos a moradia e outros recursos para existir, fica difícil não se submeter e ainda, se caso fugir dessa dura realidade, viver a margem da sociedade (FAUSTO, 2001).

Esse fato histórico faz Kowarick (1994) pensar de forma crítica as formas de trabalho que a sucederam no Brasil afinal, como idealizar um modo de trabalho considerado desenvolvido, acessível e decente para aqueles que um dia foram escravos? O que de fato ficou foram as dificuldades para o acesso ao trabalho, bem como para o desenvolvimento econômico de um modo geral, tendo em vista os atrasos que foram deixados pela época colonial através de uma exploração exacerbada da terra e da população. O dito trabalho livre, como o autor destaca, continua até os nossos dias sendo uma meta difícil de ser alcançada por boa parte da população brasileira.

Dando um salto para o século passado, o qual marcou o desenvolvimento econômico do país – mesmo que tardiamente se comparado ao comércio internacional –, percebemos mudanças nas relações de trabalho, como a intensificação do trabalho industrial no início do século XX, a criação de uma legislação trabalhista nos anos de 1930, e o crescente desenvolvimento urbano, o que modificou diretamente nas relações sociais e de trabalho antes estabelecidas. Características advindas do subdesenvolvimento, como a especialidade na exportação de matéria-prima fez o país buscar industrializar-se para acompanhar o comércio a nível internacional, ou pelo menos participar ativamente (FURTADO, 1989).

Oliveira (2003) percebe as consequências dessas modificações no final do mesmo século e avalia as desigualdades que perduram na sociedade brasileira quanto a distribuição de renda e as condições de vida de uma forma geral. O acesso ao trabalho, se dá em níveis variados, ou o não acesso, como o desemprego por exemplo, o que faz com que ocorra a informalidade – e essa aqui entendida enquanto uma forma de acesso ao trabalho também, tendo em vista que viabiliza uma remuneração, mesmo que em condições não regulamentadas. O campo de trabalho passa a ser também um campo de desigualdades, de perversidade no sentido de não viabilizar a dignidade humana como assim é em princípio. Incluindo então a responsabilidade do Estado, percebe-se que:

[...] a luta pelo acesso aos ganhos da produtividade por parte das classes menos privilegiadas transforma-se necessariamente em contestação ao regime, e a luta pela manutenção da perspectiva da acumulação transforma-se necessariamente em repressão. Essa dialética, penetra hoje os mais recônditos lugares da vida nacional, em todas as suas dimensões, em todos os seus níveis: qualquer lugar, qualquer atividade, é hoje um campo de batalha [...] (OLIVEIRA, 2003, p. 119)

E nessa conjuntura de trabalho enquanto uma necessidade social, mas também enquanto um não acesso universal, temos uma pluralidade de formas de trabalho, o que viabiliza o trabalho informal e que por si só também se diversifica a partir das mudanças a nível macro. Os dados do IBGE, aqui já destacados, apontam um aumento histórico no nível de informalidade nos últimos meses, o que ocorreu também nos anos de 1990, e em ambos momentos a taxa de desemprego simultaneamente aumentou. Podemos compreender assim o trabalho informal enquanto uma alternativa para aqueles que não conseguem acessar uma atividade laboral com um vínculo empregatício, e que encontram nesse um meio de subsistência na sociedade contemporânea (JAKOBSEN, 2000).

Todavia, apesar de se tornar uma escolha positiva para muitos brasileiros, não podemos deixar de problematizar a precarização que advém do mesmo, bem como a ausência de responsabilidade estatal nesses tipos de atividades, aumentando cada vez mais a responsabilidade individual com os direitos e garantias sociais, como o acesso ao trabalho. A temática do trabalho informal, mesmo recente, é muito vasta, mas interessa aqui rememorar como os marcos históricos influenciaram no

seu avanço e permanência no meio social, atingindo atualmente milhões de trabalhadores que encontram na informalidade não apenas um meio de renda, mas também de vivência.

Particularidades da formação da informalidade na região nordeste

Assim como as outras regiões do Brasil, o Nordeste sofreu as graves consequências de uma colonização que escravizou e explorou todos os recursos do território de forma não rentável e com consequências negativas até os nossos dias. Contudo, devido a sua localização geográfica, modo de economia já existente, e tipo de solo e de produtos que são “nordestinos”, há particularidades no seu desenvolvimento econômico. E ainda há diferenças territoriais dentro da própria região, como por exemplo, na região agreste prevalecia a pecuária, e as contratações de trabalho eram temporárias, podendo ser a remuneração tanto em dinheiro quanto com o produto desenvolvido ou criado a partir da terra que exerceu tal atividade (ANDRADE, 1986).

Já na região litorânea a modernização chegou primeiro, trazendo consigo a crescente urbanização ainda no século passado. Pode-se destacar o modo de produção açucareira como principal motivo de crescimento econômico para esta região desde o período colonial, porém ela logo entrou em declínio devido a diversos fatores, inclusive a economia de subsistência que insistia em prevalecer. No que concerne a economia pode-se destacar a importância da SUDENE (Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste), criada em 1960 com o objetivo de romper com essas frustrações que vinham ocorrendo nas tentativas de desenvolvimento e industrialização da economia nordestina (FURTADO, 2005; LIMA, 1996).

A partir dos escritos de Araújo, Souza e Lima (1997) podemos perceber que neste período, através de algumas iniciativas nacionais, e com destaque para a criação da SUDENE, a economia nordestina deu um avanço significativo, trazendo dados estatísticos elevados e podendo ser comparados a nível de Brasil, bem como um acúmulo de capital, o que fez com que a região Nordeste passasse a exportar produtos para as outras regiões e conseqüentemente aumentar sua produção. Todavia essas modificações interferiram negativamente nas relações de trabalho, ao trazer simultaneamente novas tecnologias e uma diminuição do uso de mão de obra na indústria, e então:

O que se seguiu é parte da história recente: uma década de tentativas frustradas de planos de estabilização; e a década atual, marcada pelo sucesso (ainda não consolidado) da estabilização monetária, mas também pela manutenção de considerável nível de desemprego e por elevado crescimento da informalização no mercado de trabalho, cujas causas não devem estar apenas na política macroeconômica, mas também nas mudanças tecnológicas, no processo de reestruturação produtiva e na incapacidade do Estado de gerar mecanismos incentivadores da formalização das relações de trabalho e do registro formal de pequenos negócios (ARAÚJO et al, 1997, p. 57).

Particularizando para o trabalho informal nesta região, Lima (1996) ainda faz uma reflexão sobre a temática ao

utilizar dados estatísticos sobre os níveis de emprego, desemprego e subemprego na década de 1980 divulgados pelo IBGE quanto as regiões metropolitanas no país. O autor conclui que, mais do que o desemprego, é o subemprego que proporciona a informalidade na região do Nordeste. As condições de trabalho no âmbito formal não viabilizam uma renda mínima que garanta os direitos básicos para a família de um trabalhador operário por exemplo, o que faz com que o trabalho informal seja uma espécie de segunda renda. Nas palavras do autor, “Essa instabilidade da condição operária, dada a precariedade em termo de emprego e renda, marcaria um imbricamento entre o formal e informal, seja como atividade complementar, para os indivíduos empregados, seja como estratégia de sobrevivência para os demais” (1996, p. 106).

No que se refere ao trabalho informal enquanto estratégia de sobrevivência, Cavalcanti (1983) resalta as características que refletem nessa realidade e que inclusive são consequências do processo econômico e histórico que o Nordeste sofreu, como a precarização que assola o desenvolvimento industrial e urbano nesta região. Ao caracterizar a população que compõe o setor informal, o autor aponta a marginalização social como principal fator para tal demanda prevalecer na sociedade. O não acesso a uma educação básica, a pobreza, a falta de oportunidade no âmbito formal estão entre as condições que viabilizam a tenacidade do setor informal no Nordeste.

O setor informal é, portanto, um salvo-conduto que a pobreza urbana, posta de lado pela forma assimétrica, desigual, com que o processo de desenvolvimento brasileiro atinge diferentes classes sociais, usa para sobreviver, vinculando sua força produtiva as atividades quase sempre subutilizadoras do potencial de recursos humanos envolvido (CAVALCANTI, 1983, p. 27).

Que até os nossos dias, boa parte da população que se encontra na informalidade possui estas características acima citadas, isso é inegável. Contudo, assim como toda a economia nordestina, o setor informal é heterogêneo, e inclusive alguns autores contemporâneos afirmam que há uma “nova informalidade”, a exemplo Alves (2018), por trazer novas configurações consigo, dentre elas por exemplo, a inserção de pessoas de outras classes sociais e com um maior nível escolaridade, que se encontram no âmbito da informalidade atualmente, seja por escolha ou ainda por ser a única alternativa de renda que lhe é acessível.

A partir da análise histórica do Nordeste realizada por Vêras de Oliveira (2016), podemos perceber que na década de 1990, com a onda neoliberal que assolou todo o país, o Nordeste foi novamente o mais prejudicado, por conter os resquícios de atraso que ainda prevaleciam, e ainda ocorrer uma crise na SUDENE vindo essa a extinção no início dos anos 2000. Nesse período, a informalidade cresce devido também ao aumento do desemprego, além dos níveis elevados de precarização nas relações de trabalho e modos de vida (ANTUNES, 2001). Contudo, é válido destacar também a importância das

mudanças que ocorreram na economia advindas dos governos de Lula (2002-2010) e que também afetaram positivamente a região Nordeste, porém em menores proporções, já que:

[...] o Nordeste continuou socialmente diferenciado, ao manter elevados índices de desigualdade e de pobreza. Araújo e Lima (2010) calcularam que, entre 2001 e 2008, a taxa de informalidade no Nordeste passou de 72,3% para 66,1%, enquanto no Sudeste, caiu de 43,3% para 37,1%. Quanto ao rendimento médio mensal do trabalho, entre 2004 e 2008, a preços de setembro de 2008, passou de R\$ 439 para R\$ 568, no Nordeste, e de R\$ 975 para R\$ 1.123, no Sudeste. Falvo (2013) observa que, apesar dos programas sociais e dos incentivos governamentais, a pobreza continuou marcando a paisagem nordestina (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2016, p. 60).

Isto significa dizer que, mesmo com todas essas modificações, seja no modo de governo, na descentralização da industrialização, nas inovações tecnológicas, na exportação a níveis internacionais inclusive, e nas contínuas modificações nas relações de trabalho, o Nordeste continua relativamente atrasado se comparado a outras regiões. Além disso, o trabalho informal que aqui é destacado, continua aumentando em nosso território. Neste sentido, a categoria desenvolvimento, no que diz respeito a economia e mais precisamente para os trabalhadores informais desta região, possui particularidades, e dentre elas algumas serão refletidas no próximo tópico.

A influência do contexto histórico para o desenvolvimento do trabalho no Nordeste

Antes de descrever sobre o desenvolvimento nesse território em específico, é preciso pensar de que forma estamos analisando essa categoria, afinal o que pode ser considerado enquanto desenvolvimento econômico pode não ser necessariamente social, ou mesmo do trabalho em si. A ideia de desenvolver enquanto crescer e progredir por exemplo, pode não ser condizente na forma como o trabalho vem sendo moldado na atualidade, sobretudo na forma de como os trabalhadores atuam no cotidiano, em alguns casos com retrocessos significativos frente ao desenvolvimento econômico.

Que na região ocorreram algumas modificações na economia – inclusive como consequências das mudanças a nível nacional e até internacional, ou seja, numa perspectiva macro – que são consideradas enquanto um desenvolvimento territorial, isso é inegável. A crítica aqui é de que forma esse processo alcança (ou não) os trabalhadores, sobretudo os informais, dado serem a maioria atualmente, como aqui já foi mencionado. É preciso observar que:

No que concerne à agenda de desenvolvimento do país e suas implicações econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas, cabe um destaque aos grandes projetos de infraestrutura e a outras formas de concentração territorial de investimentos públicos e privados e de aglomeração produtiva. O caráter especial dessas configurações implica, entre outros aspectos: em modificações nos padrões produtivos e em novos padrões de relações de trabalho; conexões com cadeias produtivas globalizadas; impactos ambientais; geração de mobilidades espaciais e sociais; eclosão de conflitos sociais; constituição de novos atores e de novos arranjos institucionais (RAMALHO; VÉRAS DE OLIVEIRA, 2015, p. 12).

Ocorre, de fato, toda uma mudança significativa, mas não necessariamente positiva. Descrever sobre trabalho informal geralmente traz à tona características prejudiciais ao trabalhador, como precarização e desproteção social. Podendo também se configurar sob diversas formas, em sua maioria, são carregados de algumas características comuns como remuneração baixa e incerta; excesso de horas trabalhadas; ambientes desfavoráveis e até insalubres; e a não contribuição previdenciária (RAMALHO, 2013).

A tenacidade do trabalho informal vem a partir do desenvolvimento econômico, mas também do desenvolvimento nordestino em específico. Aqui citados a escravidão, a mercantilização e a industrialização tardia que em conjunto contribuem para a nossa realidade. Se de um lado temos um desenvolvimento econômico que cada vez mais flexibiliza as relações de trabalho e condiciona ao desemprego, por outro temos um território atropelado pelas mudanças repentinas do século XX, com práticas de trabalho já existentes, mas distante de um capitalismo atuante e acelerado (KOWARICK, 1994).

O estudo realizado por Moraes (2013), mesmo sendo em um campo em específico que no caso é o Polo de Confecções de Santa Cruz em Pernambuco, perpassa essa ideia de pluralidade e especificidades a partir dos discursos que foram encontrados lá. Ao fazer um resgate histórico da região nordeste, a autora rememora o quanto as práticas de trabalhar em

família, pela subsistência e em sua própria terra, repercutiram naquele tipo de comércio em particular, uma vez que:

A construção da experiência dos trabalhadores a partir do lugar da produção e comercialização das mercadorias produzidas passou por uma invisibilização histórica nos estudos sobre trabalho, ora porque estes trabalhadores eram entendidos como “pequenos burgueses”, ora porque a experiência fabril e assalariada encontra-se aí presente (MORAES, 2013, p. 309).

Diante disso, não podemos relegar a prática do trabalho informal no Nordeste apenas para uma causalidade – aqui com destaque o desenvolvimento econômico –, mas perceber diante dos fatos sócio-históricos como essa prática foi construída, podendo assim compreender de que forma ela também é apreendida pelos próprios trabalhadores informais. É uma possibilidade que os mesmos se considerem em um contexto de desenvolvimento, na medida em que consegue um trabalho para uma renda entendida enquanto “extra”, ou mesmo enquanto uma condição de “trabalhar pra você mesmo”, ao passo que não se encontra – ou até não escolhe – o trabalho formal.

Neste sentido, uma reflexão sobre a ideia de desenvolvimento para os trabalhadores informais, especificamente na região nordeste do país, requer levar em consideração para além dos aspectos históricos e econômicos, mas incluindo o cultural, compreendendo assim que o desenvolvimento a um nível mais geral, ou seja numa perspectiva macro, não necessariamente diz respeito ao desenvolvimento num nível mais

diminuto, ou melhor individual. Afinal, rememorando novamente a música de Batatinha, “Trabalhar e batalhar por uma nota curta” é a realidade de muitos trabalhadores atualmente. A compreensão dessa categoria requer que observemos como a pessoa trabalhadora, a partir da sua singularidade, significa esse suposto desenvolvimento regional, mas a sua análise perpassa sem dúvida a objetividade aqui elencada.

Considerações (não) finais

Discutir sobre a temática do trabalho informal costuma ser uma atividade ampla e cada vez mais inovadora, tendo em vista as constantes mudanças que ocorre no processo de trabalho, sobretudo no setor informal que vem se reconfigurando a medida que o modo de produção capitalista vem de “esgotando”, ou melhor, junto a isso o modo de governo e de economia também vem adquirindo outras formas. Que é perceptível que, mais uma vez, “quem paga a conta é o trabalhador” isso é inegável, mas o que podemos ver também é que tipo de estratégias a sociedade em si, ou seja, as pessoas trabalhadoras, vem tomando diante da conjuntura em que ter um emprego regulamentado, com um vínculo empregatício, é praticamente uma raridade.

O trabalho informal no Nordeste mais precisamente, deve ser percebido juntamente com a formação sócio-histórica dessa região. Obviamente o que se entende por desenvolvimento, advindo a partir das mudanças a nível macro, como na política e na produção do capital, afetam a intensificação do

setor informal, mas as práticas antigas também possuem um peso forte no sentido de que, o que está posto na contemporaneidade é dado histórico e construído socialmente ao longo do tempo. As relações de trabalho aqui antes estabelecidas, desde a escravidão, a economia de subsistência, o trabalho familiar, o comércio local, a atividade em troca de comida e moradia por exemplo, são partes constitutivas e que, apesar das mudanças traçadas ainda deixam resquícios em nosso dia a dia.

Por isso, apreender a categoria do trabalho e este sendo informal é um papel fundamental durante a pesquisa a nível acadêmico, que requer todo um cuidado para além de ser conceituado e categorizado, levando sempre em consideração suas particularidades, semelhanças e sentidos que se diferencia a partir do contexto em que é apreendido. E para tanto, saber sobre o desenvolvimento da região que se trata, em todos os aspectos, a partir do nível macro para assim poder entender o porquê de tal singularidade e, somente assim, interpretar as relações estabelecidas a nível micro, como a situação dos trabalhadores nordestinos e informais na contemporaneidade.

Referências

- ANDRADE, M. C. **A terra e o homem no Nordeste**: contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1986.
- ALVES, G. A “nova informalidade” do mundo do trabalho: aspectos da reforma trabalhista no Brasil. **Revista**

Eletrônica de Jornalismo Científico Com Ciência, dossiê 203, nov./ 2018.

ANTUNES, R. Trabalho e precarização numa ordem neoliberal. In: GENTILI, P.; FRIGOTTO, G. (Org.). **A Cidadania Negada**: políticas de exclusão na educação e no trabalho. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 35-50.

ARAUJO, T. P. SOUZA, A. V. LIMA, R. A. Nordeste: economia e mercado de trabalho. **Revista Estudos Avançados**, vol. 11, n. 29, p. 55-77, 1997.

BRASIL. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua**: Trimestre Móvel jul./ago./set. IBGE, 2019. Disponível em: <<http://bit.do/ffHo9vs>> Acesso em: 05 jan. 2020.

CACCIAMALI, M. C. Globalização e processo de informalidade. **Revista Economia e Sociedade**, Campinas, vol 14, 2000, p. 153-174.

CACCIAMALI, M. C. Padrão de acumulação e processo de informalidade na América Latina Contemporânea: Brasil e México. **Revista Pesquisa e Debate**, v. 12, n. 1 (19), 2001, p. 5-42.

CAVACANTI, C. **Viabilidade do setor informal**: a demanda de pequenos serviços no grande Recife. 2 ed. Recife: Editora Massangana, 1983.

LOSCHI, M. Desemprego cai em 16 estados em 2019, mas 20 tem informalidade recorde. **Agência IBGE**: Estatísticas Sociais. Última atualização: 14 de fev. 2020. Disponível em: <<http://bit.do/ffHo9z>> Acesso em: 17 mar. 2020.

- FAUSTO, B. **História concisa do Brasil**. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial do Estado, 2001.
- FURTADO, C. **A fantasia desfeita**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
- FURTADO, C. **Formação econômica do Brasil**. 32 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005.
- JAKOBSEN, K. A. A dimensão do trabalho informal no Brasil e na América Latina. In: JAKOBSEN, K. MARTINS, R. DONBROWSKI, O. (org) **Mapa do Trabalho Informal: perfil socioeconômico dos trabalhadores informais da cidade de São Paulo**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 14-17.
- JOÃO PESSOA – PB. **Código de Posturas**. Lei Complementar nº 7 de agosto de 1995.
- KOWARICK, L. **Trabalho e vadiagem: a origem do trabalho livre no Brasil**. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
- LIMA, J. C. **Trabalho, mercado e formação de classe: estudo sobre operários fabris em Pernambuco**. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 1996.
- MORAES, A. Da casa á feira: trabalho independente e estratégias econômicas no Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. In: VÉRAS DE OLIVEIRA, R. SANTANA, M. A. (Org.) **Trabalho em territórios produtivos reconfigurados no Brasil**. João Pessoa: Editora UFPB, 2013. P. 303-332

- OIT. **Organização Internacional do Trabalho**. Disponível em: <<http://bit.do/ffHo9E>> Acesso em 02 set. 2019.
- OLIVEIRA, F. **Crítica à razão dualista**. São Paulo: Boitempo, 2003.
- OSCAR DA PENHA. **O inventor do trabalho**. Salvador S/D. Disponível em: <<http://bit.do/ffHo9G>> Acesso em: 05 fev. 2020.
- RAMALHO, J. R. VÉRAS DE OLIVEIRA, R. Desenvolvimento, territórios produtivos, trabalho e conflito social. **Revista Repocs**, vol. 12, nº 14, p. 11-18, ju./dez. 2015.
- RAMALHO, J. R. Trabalho e os desafios da perspectiva sociológica. **Revista Brasileira de Sociologia**, vol. 1 nº 1 jan./jul. 2013.
- VÉRAS DE OLIVEIRA, R. Trabalho no Nordeste em perspectiva histórica. **Revista Estudos Avançados**, vol. 30, n. 87, p. 49-73, 2016.